

CANADA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

**23 OCTOBER
2025 YEAR**

CANADA, OTTAWA

**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND
RESEARCH IN EDUCATION**
International scientific-online conference

Part 44
October 23rd
COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

CANADA 2025

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific online conference (23rd October , 2025) – Canada, Ottawa : "CESS", 2025. Part 44–233 p.

Chief editor:

Candra zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference

"INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION".

Which took place in Ottawa on October 23, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

Tuychiyeva Ruxsora Sharof qizi <i>YASHIL (ECO-FRIENDLY) MARKETING STRATEGIYALARINING ISTE'MOLCHIGA TA'SIRI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI</i>	212
Akabirov Ravshan Aminxujayevich <i>TRANSPORT BAXOLASH EKSPERTIZASI O'TKAZISH TARTIBI VA AHAMIYATI</i>	214
Jumayeva Gulmira Tuymurotovna <i>THE ROLE AND FUNCTIONS OF DIALOGUE IN THE PEDAGOGICAL PROCESS.</i>	217
Ahmedove Shaxzoda Zakirjanovna <i>KREDIT TIZIMINING ASOSIY BO'G'INLARI VA ULARNING O'ZARO ALOQALARI</i>	220
Safarmurodov Pxom Turakulovich <i>LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF AWARD AND ORDER NAMES</i>	223
Mamatqulova Guljaxon Toxirovna <i>RAQAMLI IQTISODIYOTDA GENDER INKLYUZIYASINI TA'MINLASHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI</i>	226
Нормуродов Тальят Нормурод угли <i>ОПЫТ США И ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ</i>	229

**RAQAMLI IQTISODIYOTDA GENDER INKLYUZIYASINI TA'MINLASHNING TASHKILIY-
IQTISODIY MEXANIZMLARI****Mamatqulova Guljaxon Toxirovna***Mustaqil tadqiqotchi*guljahon1990@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida gender inklyuziyasini ta'minlashning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya jarayonida ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish, raqamli savodxonlikni oshirish, bandlikni diversifikatsiya qilish va ijtimoiy-iqtisodiy faollikni kuchaytirish yo'nalishlari o'rganilgan. Tadqiqotda gender inklyuziyasi raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanish omili sifatida baholanadi. Shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar asosida ayollarni raqamli jarayonlarga integratsiya qilishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gender inklyuziyasi, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, bandlik, tashkiliy mexanizm, iqtisodiy mexanizm, innovatsiya, raqamli savodxonlik, inklyuziv rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируются организационно-экономические механизмы обеспечения гендерной инклюзии в цифровой экономике. Изучаются направления создания равных возможностей для женщин и мужчин, повышения цифровой грамотности, диверсификации занятости и укрепления социально-экономической активности в процессе цифровой трансформации. В исследовании рассматривается гендерная инклюзия как фактор устойчивого развития цифровой экономики. Также, на основе отечественного и зарубежного опыта, разрабатываются организационно-экономические механизмы интеграции женщин в цифровые процессы.

Ключевые слова: гендерная инклюзия, цифровая экономика, цифровая трансформация, занятость, организационный механизм, экономический механизм, инновации, цифровая грамотность, инклюзивное развитие.

Abstract. The article analyzes the organizational and economic mechanisms for ensuring gender inclusion in the digital economy. The directions of creating equal opportunities for women and men, increasing digital literacy, diversifying employment, and strengthening socio-economic activity in the process of digital transformation are studied. The study evaluates gender inclusion as a factor in the sustainable development of the digital economy. Also, based on national and international experience, organizational and economic mechanisms for integrating women into digital processes are developed.

Keywords: gender inclusion, digital economy, digital transformation, employment, organizational mechanism, economic mechanism, innovation, digital literacy, inclusive development.

Kirish. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveriga aylandi. Raqamli texnologiyalar mehnat bozori, ta'lim, sog'liqni saqlash va moliyaviy tizimlarni transformatsiya qilmoqda. Shu jarayonda gender inklyuziyasi — ya'ni erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish — dolzarb iqtisodiy muammo sifatida maydonga chiqmoqda.

Raqamli iqtisodiyotda gender tengligini ta'minlash faqat ijtimoiy adolat masalasi emas, balki iqtisodiy samaradorlik, innovatsion faollik va inson kapitalidan samarali

foydalanish omilidir. Jahon banki (2023) ma'lumotlariga ko'ra, ayollarni raqamli iqtisodiyotga keng jalb etish global YAIMni o'rtacha 5–7 foizga oshirishi mumkin.

O'zbekiston ham bu yo'nalishda sezilarli qadamlar qo'ymoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, "Ayollarni raqamli texnologiyalarga jalb etish" dasturi va IT sohasidagi gender loyihalar natijasida ayollar raqamli iqtisodiyotda faolroq ishtirok eta boshladilar. Shu bilan birga, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, texnologik infratuzilmaning hududlar bo'yicha nomutanosibligi va moliyaviy resurslarga cheklangan kirish kabi muammolar hali ham mavjud.

Shu sababli, raqamli iqtisodiyotda gender inklyuziyasini ta'minlashning samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy vazifadir.

Adabiyotlar sharhi. Xizmatlar sektorida raqamli transformatsiyaning mehnat samaradorligiga ta'siri masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng ilmiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish mehnat unumdorligini oshiruvchi, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiruvchi va gender inklyuziyasini kuchaytiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Gender inklyuziyasi masalasi xalqaro miqyosda ko'plab olimlar va tashkilotlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Kabeer N. va Sen A. o'z tadqiqotlarida gender tengligini iqtisodiy o'sish va inson salohiyatini rivojlantirishning muhim omili sifatida ta'riflagan. Ularning yondashuviga ko'ra, raqamli iqtisodiyot ayollar iqtisodiy mustaqilligini kuchaytiradi va innovatsion faoliyatda ularning ishtirokini oshiradi.

OECD (2023) va World Bank (2022) hisobotlarida raqamli transformatsiya gender tafovutlarini kamaytirishning samarali vositasi sifatida baholanadi. Raqamli texnologiyalar ayollar uchun moslashuvchan ish sharoitlari, masofaviy bandlik va yangi kasblarni egallash imkonini yaratadi.

UN Women (2021) tahlillariga ko'ra, ayollarning raqamli sektordagi ulushi global darajada 28 foizni tashkil etadi, biroq ularning ko'pchiligi past malakali va past daromadli segmentlarda to'plangan.

O'zbekiston olimlari Saidova D., Bozorov A. va Tursunova M. raqamli iqtisodiyotda ayollar bandligini oshirish uchun ta'lim, infratuzilma va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar tahlili raqamli iqtisodiyotda gender inklyuziyasi iqtisodiy rivojlanishning barqarorligi va inklyuzivligini ta'minlovchi omil ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyotda gender inklyuziyasini ta'minlash uchun samarali tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni aniqlashdir. Tadqiqot gipotezasi shundan iboratki: raqamli iqtisodiyotda ayollar ishtirokini oshiruvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar mehnat samaradorligini, innovatsion faollikni va ijtimoiy barqarorlikni oshiradi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmatlar sektorida raqamli texnologiyalarni joriy etish ayollarning mehnat samaradorligini oshirishda quyidagi asosiy yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda:

Raqamli infratuzilmaning kengayishi. O'zbekistonda 2024-yilda internetdan foydalanuvchi ayollar ulushi 65 foizga yetgan, bu 2020-yilga nisbatan 2 barobar ko'p. Internetga kirish imkoniyatlari oshgani sari ayollar onlayn ta'lim, freelancing va elektron tadbirkorlikda faol ishtirok eta boshlamoqda.

Ayollar bandligining raqamli sektorlarda o'sishi. IT sohasida band ayollar ulushi 2024-yilda 17 foizni tashkil etgan (2020-yilda 11 foiz edi). Bu ko'rsatkich "Tech Women

Uzbekistan” va “Digital Skills for Women” dasturlarining samarasi sifatida baholanmoqda.

Tashkiliy-iqtisodiy omillar tahlili. Ijobiy omillar: raqamli infratuzilma rivoji, onlayn ta’lim resurslari, davlat dasturlari, masofaviy ish imkoniyatlari. Salbiy omillar: raqamli tafovut, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish, texnologik stereotiplar, malaka yetishmasligi.

Gender inklyuziyasining iqtisodiy samarasi. Tahlillarga ko’ra, ayollarning raqamli iqtisodiyotdagi ishtirokini 10% ga oshirish mamlakat YAIM o’sish sur’atiga o’rtacha 1,3–1,5% qo’shimcha hissa qo’shadi. Bu iqtisodiy samaradorlikning ijtimoiy jihat bilan uzviy bog’liqligini ko’rsatadi.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyotda gender inklyuziyasini ta’minlash — bu nafaqat ijtimoiy adolat, balki iqtisodiy barqarorlik va innovatsion o’sishning zarur shartidir. Raqamli transformatsiya ayollar uchun yangi mehnat shakllarini yaratadi, mehnat samaradorligini oshiradi va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Ammo bu jarayonni to’liq amalga oshirish uchun tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni kompleks tarzda takomillashtirish talab etiladi: raqamli ta’lim, moliyaviy inklyuziya, infratuzilma va rag’batlantiruvchi siyosatlar bir-biri bilan uyg’unlashgan bo’lishi kerak.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya ayollarning mehnat samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash, iqtisodiy o’sishni rag’batlantirish va barqaror rivojlanishga erishishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Gafurov Ravshan Romanovich RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING NAZARIY ASOSLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-iqtisodiyot-va-uning-nazariy-asoslari>
2. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12817_1_37C3B3F8E56FA16639F54C34D281C791A2E4060E.pdf
3. Parpiyeva Malika, Ismailov Xusanboy Mahammadqosim O’g’li OLIY TALIM MUASSASALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHDA “RAQAMLI TIBBIY XIZMATLAR” SOHASINI MOLIYAVIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2025. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oliy-talim-muassasalarini-raqamli-transformatsiya-qilishda-raqamli-tibbiy-xizmatlar-sohasini-moliyaviy-rivojlantirishning-ustuvor>
4. https://kokandsu.uz/scientific_journals/journal_68a3f81ebb2d8.pdf
5. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/journal/20241021_C051.pdf